

¿Qué significa ser ágil en videojuegos? Un análisis cuantitativo sobre prácticas, desviaciones y métricas en metodologías ágiles

Richard Hebert-Cuello 1 y Jose Luis Eguía Gomez 2

1 Escuela de Nueva Tecnologías Interactivas (EN^{TI}), Universitat de Barcelona, Barcelona, España

1 richardh@enti.cat

1 ORCID: 0009-0004-4441-6953

2 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya,

Barcelona, España

2 jose.luis.egua@upc.edu

2 ORCID: 0000-0001-8949-7380

Resumen. Esta revisión sistemática cuantitativa analiza la implementación de metodologías ágiles en el ámbito del desarrollo de videojuegos, a partir del análisis de diez artículos seleccionados bajo las directrices PRISMA 2020 y evaluados con la herramienta QUALSYST, con el soporte de Rayyan para el análisis ciego de artículos y Zotero para la gestión de referencias. A diferencia de otros enfoques que contrastan la práctica en la industria y el entorno académico, esta revisión se centra en cómo las metodologías ágiles son adoptadas, modificadas o reinterpretadas en contextos de producción reales. Los datos recopilados evidencian una predominancia de Scrum como referencia metodológica, aunque en la mayoría de los casos su adopción dista del marco formal descrito en la literatura técnica. A partir del análisis transversal de los estudios, se identifican tres modalidades de uso: implementación formal (adhesión estructurada al marco), aplicación adaptada (ajustes funcionales al contexto) y apropiación instrumental (uso parcial o simbólico de ciertas prácticas). Las métricas utilizadas para evaluar la eficacia de estas metodologías son, en su mayoría, subjetivas y centradas en percepciones de mejora en la comunicación, la reducción de retrabajo y el cumplimiento de plazos, con una escasa presencia de indicadores objetivos o evaluaciones longitudinales. Estas adaptaciones no se interpretan como fallos metodológicos, sino como una respuesta adaptativa a las limitaciones estructurales del desarrollo de videojuegos: plazos rígidos, incertidumbre creativa y fuerte interdependencia entre disciplinas heterogéneas. Más allá de valorar la efectividad declarada, esta revisión pone en cuestión los marcos con los que se conceptualiza y mide dicha efectividad. Se concluye subrayando la necesidad de generar evidencia empírica más robusta y articulada, que permita comprender con mayor precisión los efectos de aplicar estas prácticas ágiles y su impacto en el desarrollo de videojuegos.

Palabras clave: metodologías ágiles, desarrollo de videojuegos, revisión sistemática, análisis cuantitativo

1 Introducción

Las metodologías ágiles se han consolidado como referentes en el desarrollo de videojuegos (Kasurinen et al., 2017; Politowski et al., 2016), aunque su adopción práctica dista de ser uniforme o plenamente comprendida. Los estudios cuantitativos sobre metodologías ágiles en videojuegos son limitados y muestran una notable heterogeneidad metodológica (McKenzie et al., 2019; Mitre-Hernandez et al., 2016). Este trabajo responde a la necesidad de mapear de forma sistemática cómo se están aplicando estas metodologías en contextos reales, qué tipo de evidencias cuantificables respaldan su uso y con qué limitaciones se llevan a cabo. A partir del análisis de diez estudios evaluados con QUALSYST (Kmet et al., 2004) y seleccionados siguiendo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), se propone un enfoque crítico que busca responder a las siguientes preguntas de investigación:

RQ1. ¿Qué metodologías ágiles se están aplicando en el desarrollo de videojuegos, y con qué frecuencia se utiliza cada una?

RQ2. ¿En qué medida las implementaciones observadas de metodologías ágiles se ajustan a sus marcos formales?

RQ3. ¿Qué métricas se utilizan para evaluar la efectividad de las metodologías ágiles en videojuegos, y qué limitaciones presentan?

RQ4. ¿Qué patrones de uso o adaptación de prácticas ágiles pueden identificarse a partir del análisis cuantitativo de los estudios revisados?

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Se llevó a cabo una revisión sistemática cuantitativa siguiendo las directrices PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Se incluyeron diez estudios primarios seleccionados por su enfoque empírico y su relevancia para el análisis de metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos. La búsqueda se realizó en diciembre de 2024 en la base de datos Web of Science, combinando diferentes grupos de palabras clave relacionadas con metodologías ágiles, desarrollo de videojuegos y contextos de aplicación. El proceso arrojó un total inicial de 1800 artículos. El cribado se realizó con la herramienta Rayyan (Ouzzani et al., 2016; Valizadeh et al., 2022) y la gestión bibliográfica mediante Zotero. Para evaluar la calidad metodológica de los artículos se aplicó la escala QUALSYST (Kmet et al., 2004), empleando un umbral de inclusión del 65 %. Se extrajeron variables como el marco ágil declarado, el contexto de aplicación, las métricas utilizadas y el grado de alineación con la metodología adoptada. El análisis posterior se centró en identificar patrones de uso y en contrastar las prácticas declaradas con su ejecución real.

3 Resultados

En relación con la RQ1 y la RQ4, los resultados del análisis revelan una implementación heterogénea y no normativa de metodologías ágiles. Scrum es el marco más citado (Koutonen y Leppänen, 2013; Liu et al., 2019; Politowski et al., 2016), pero su uso es parcial o adaptado, lo que evidencia una apropiación flexible de las prácticas. Se identifican tres patrones principales: implementación formal, aplicación adaptada y apropiación instrumental (Kasurinen et al., 2017; Borg et al., 2020). Estos hallazgos sugieren que la agilidad en videojuegos se aplica como repertorio funcional, más que como dogma metodológico.

En cuanto a la RQ2, se observan desviaciones relevantes respecto a los marcos originales, con combinaciones híbridas y decisiones contextuales que priorizan la viabilidad operativa sobre la fidelidad estructural. Respecto a la RQ3, las métricas empleadas son predominantemente subjetivas y poco estandarizadas (McKenzie et al., 2019; Mitre-Hernandez et al., 2016), lo que dificulta la comparabilidad de resultados y limita la solidez empírica de las conclusiones.

4 Conclusión

Las evidencias revisadas no permiten afirmar de forma concluyente la efectividad de las metodologías ágiles, pero sí permiten caracterizar sus formas de aplicación (McKenzie et al., 2019; Mitre-Hernandez et al., 2016). La hegemonía de Scrum (RQ1) coexiste con una amplia variedad de prácticas adaptadas o incompletas (RQ4), lo que refleja una orientación pragmática ante contextos creativos y plazos estrictos. La distancia entre las prácticas reales y los marcos formales (RQ2), así como la falta de indicadores objetivos y evaluaciones longitudinales (RQ3), refuerzan la necesidad de generar conocimiento empírico más riguroso. En lugar de una adopción normativa, los datos sugieren un uso adaptativo, guiado por las limitaciones y necesidades del contexto de producción. Esta flexibilidad, lejos de invalidar los marcos ágiles, se alinea con propuestas que promueven enfoques pragmáticos en contextos colaborativos y distribuidos (Nankap et al., 2022; Schmalz et al., 2014), así como con los hallazgos de estudios que destacan la necesidad de adaptar los marcos ágiles a las dinámicas propias del desarrollo de videojuegos (Kasurinen et al., 2017; Borg et al., 2020), lo cual refuerza su potencia como herramientas configurables más que como recetas cerradas. Esta revisión subraya la necesidad de estudios más rigurosos y comparables, que

permitan avanzar hacia una comprensión empírica más sólida de la agilidad en el desarrollo de videojuegos.

En este sentido, una línea futura clave es el diseño de instrumentos de evaluación que no solo midan resultados funcionales, sino que también capten la dimensión colaborativa y creativa de los equipos de desarrollo. Asimismo, sería pertinente promover estudios longitudinales que permitan observar cómo evoluciona la aplicación de metodologías ágiles a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, especialmente en entornos donde la innovación y la incertidumbre son constantes.

Referencias

1. Kasurinen, J. y Maglyas, A. y Smolander, K. (2017). What concerns game developers? A study on game development processes, sustainability and metrics. *Journal of Systems and Software*, 125, 271–284. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.12.005>
2. Politowski, C. y Fontoura, L. y Petrillo, F. y Guéhéneuc, Y.-G. (2016). Are the old days gone? A survey on actual software engineering processes in video game industry. En 2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW) (pp. 26–31). IEEE. <https://doi.org/10.1109/REW.2016.015>
3. McKenzie, P. y Coulton, P. y Halloran, J. (2019). Software engineering practices and methods in the game development industry. En Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '19) (pp. 231–243). ACM. <https://doi.org/10.1145/3311350.3347170>
4. Mitre-Hernandez, H. y Rodríguez-Jacobo, J. y Fernández-Zepeda, J. A. (2016). Decreasing rework in video games development from a software engineering perspective. *Trends and Applications in Software Engineering*, 13–23. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38915-5_2
5. Kmet, L. M. y Lee, R. C. y Cook, L. S. (2004). *Standard quality assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of fields*. Alberta Heritage Foundation for Medical Research.
6. Page, M. J. y McKenzie, J. E. y Bossuyt, P. M. y Boutron, I. y Hoffmann, T. C. y Mulrow, C. D. y Shamseer, L. y Tetzlaff, J. M. y Akl, E. A. y Brennan, S. E. y Chou, R. y Glanville, J. y Grimshaw, J. M. y Hróbjartsson, A. y Lalu, M. M. y Li, T. y Loder, E. W. y Mayo-Wilson, E. y McDonald, S. y Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
7. Ouzzani, M. y Hammady, H. y Fedorowicz, Z. y Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—A web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, 5(1), 210. <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>
8. Valizadeh, A. y Moassefi, M. y Nakhostin-Ansari, A. y Hosseini Asl, S. H. y Saghab Torbati, M. y Aghajani, R. y Maleki Ghorbani, Z. y Faghani, S. (2022). Abstract screening using the automated tool Rayyan: Results of effectiveness in three diagnostic test accuracy systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 22(1), 160. <https://doi.org/10.1186/s12874-022-01631-8>
9. Koutonen, J. y Leppänen, M. (2013). How are agile methods and practices deployed in video game development? A survey into Finnish game studios. *International Journal of Computer Games Technology*, 2013, Article ID 617398. <https://doi.org/10.1155/2013/617398>
10. Liu, L. y Garbajosa, J. y Wang, X. y Li, M. (2019). The role of sprint planning and feedback in game development projects: Implications for game quality. *Information and Software Technology*, 114, 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.06.002>
11. Borg, M. y Olsson, T. y Svensson, R. B. (2020). Video game development in a rush: A survey of the Global Game Jam participants. *IEEE Software*, 37(2), 30–37. <https://doi.org/10.1109/MS.2019.2942177>
12. Nankap, E. y Coavoux, S. y Rahma, A. (2022). Scrum and remote work in video game projects: Improving communication, trust and efficiency. En 2022 IEEE/ACM International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-Companion) (pp. 75–78). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSE-Companion52605.2022.00035>
13. Schmalz, M. y Finnerty, M. y Vaillancourt, R. (2014). Risk management in video game development projects. En 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 4325–4334). IEEE. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.531>

14. Gasca-Hurtado, G. P. y Rodríguez, M. (2024). Microlearning strategy in the promotion of motivation and learning outcomes in software project management. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 19(1), 22–30. <https://doi.org/10.1109/RITA.2024.10000000>